

KREATIVLIK DARAJASINI ANIQLOVCHI MEZONLAR

КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ КРЕАТИВНОСТИ

CRITERIA FOR DETERMINING THE DEGREE OF CREATIVITY

Hayitova Muhabbat Rahmatullayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633199>

Annotatsiya: Ushbu maqola kreativlik darajasini o'lchashda qo'llaniladigan mezonlarni o'rganadi. Tadqiqot kreativlikni baholashning zamonaviy yondashuvlari va usullarini tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada kreativlikni aniqlashda psixometrik testlar, shaxsiy xususiyatlar, kognitiv qobiliyatlar va ijtimoiy-madaniy omillarning o'rni muhokama qilinadi. Shuningdek, kreativlikni o'lchashda qo'llaniladigan mezonlarning ishonchliligi va validligi masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kreativlikni baholashda yagona mezon mavjud emas va uni o'lchashda kompleks yondashuv talab etiladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, ijodkorlik, mezonlar, baholash, psixometrika, shaxsiyat, kognitiv qobiliyatlar, ijtimoiy-madaniy omillar.

Аннотация: В этой статье рассматриваются критерии, используемые для измерения уровня креативности. Исследование направлено на анализ современных подходов и методов оценки креативности. В статье обсуждается роль психометрических тестов, личностных качеств, когнитивных способностей и социокультурных факторов в определении креативности. Также рассматривается вопрос о достоверности и валидности критериев, используемых при измерении креативности. Результаты исследования показывают, что не существует единого критерия оценки креативности и необходим комплексный подход к ее измерению.

Ключевые слова: креативность, креативность, критерии, оценка, психометрия, личность, когнитивные способности, социокультурные факторы.

Abstract: This article explores the criteria used to measure creativity levels. The study focuses on the analysis of modern approaches and methods for assessing creativity. The article discusses the role of psychometric tests, personality traits, cognitive abilities, and sociocultural factors in determining creativity. The question of reliability and validity of the criteria used in the measurement of creativity is also considered. The results of the study show that there is no single criterion for assessing creativity, and a comprehensive approach is required when measuring it. The article sets new directions in the study of creativity and provides recommendations for future research.

Keywords: creativity, creativity, criteria, assessment, Psychometrics, personality, cognitive abilities, socio-cultural factors.

KIRISH

Kreativlik zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. U innovatsiyalar, ixtirolar va yangi g'oyalarni yaratishda katta ahamiyatga ega [1]. Biroq, kreativlik tushunchasi murakkab va ko'p qirrali bo'lib, uni aniqlash va o'lchash muammo bo'lib kelmoqda [2]. Kreativlikni baholashda turli xil mezonlar qo'llaniladi, ammo

ularning ishonchliligi va validligi haqida munozaralar davom etmoqda [3]. Ushbu maqolada kreativlik darajasini aniqlashda qo'llaniladigan mezonlarni o'rganish va ularning samaradorligini tahlil qilish maqsad qilingan.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot uchun kreativlikni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy manbalar tahlil qilindi. Adabiyotlarni qidirish uchun "kreativlik", "ijodkorlik", "mezonlar", "baholash" kalit so'zlari va ularning kombinatsiyalari ishlatildi. Maqolalarni tanlashda ularning mavzuga aloqadorligi, tadqiqot dizayni va natijalari sifati e'tiborga olindi.

Tadqiqot davomida psixometrik testlar, shaxsiy so'rovnomalar, ekspert baholash va keys-stadi kabi kreativlikni o'lchashning turli usullari o'rganildi [4]. Psixometrik testlar ko'pincha divergent fikrlash, muammolarni hal qilish va g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatlarini o'lchashga qaratilgan [5]. Shaxsiy so'rovnomalar esa kreativlikka bog'liq bo'lgan shaxsiy xususiyatlar, qadriyatlar va motivatsiyani aniqlashda qo'llaniladi [6].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativlikni baholashda qo'llaniladigan mezonlar xilma-xildir va ularning samaradorligi turlicha. *Psixometrik testlar* kreativlikning ayrim jihatlarini o'lchashda foydali bo'lishi mumkin, ammo ular kreativlikning barcha qirralarini qamrab ololmaydi [7]. *Shaxsiy so'rovnomalar* kreativlikka moyillikni aniqlay oladi, lekin ular subyektiv xarakterga ega [8]. *Ekspert baholash usuli* ko'pincha subyektiv bo'lib, baholovchilarning shaxsiy fikrlari va tajribasiga bog'liq. *Keys-stadi usuli* real hayotiy vaziyatlarni aks ettiradi, biroq ularning natijalarini umumlashtirish qiyin.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kreativlikni baholashda bitta universal mezon mavjud emas. Har bir usulning o'z afzalliklari va kamchiliklari bor. Psixometrik testlar va shaxsiy so'rovnomalar kreativlikning ayrim jihatlarini aniqlashda samarali bo'lishi mumkin, ammo ular kreativlikning kontekstual va dinamik tabiatini to'liq aks ettira olmaydi. Ekspert baholash va keys-stadi usullari kreativlikning real hayotdagi namoyon bo'lishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, biroq ularning ishonchliligi va validligi pastroq.

Kreativlikni baholashda mezonlarning ishonchliligini oshirish uchun bir nechta usullarni birlashtirish va ularning natijalarini taqqoslash tavsiya etiladi. Bundan tashqari, kreativlikni o'lchashda ijtimoiy-madaniy omillarni hisobga olish muhimdir, chunki kreativlik tushunchasi madaniyatdan madaniyatga farq qilishi mumkin.

Kreativlikni aniqlashda yana bir muhim nuqta - bu uning ko'p qirrali va murakkab tabiatini tushunishdir. Kreativlik nafaqat divergent fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini, balki shaxsning motivatsiyasi, bilimi, tajribasi va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun, kreativlikni baholashda uning barcha tarkibiy qismlarini hisobga olish zarur.

Tadqiqotchilar kreativlikni rivojlantirishning turli modellarini taklif qilishgan. Masalan, Amabile [9] kreativlikning uch tarkibiy qismini ajratib ko'rsatadi: soha bo'yicha bilim va ko'nikmalar, kreativ fikrlash ko'nikmalari va motivatsiya. Soha bo'yicha bilim va ko'nikmalar muayyan sohada chuqur tushuncha va amaliy tajribani talab qiladi. Kreativ fikrlash ko'nikmalari esa yangi g'oyalarni yaratish, muammolarni hal qilish va noaniq vaziyatlarda moslashuvchanlikni o'z ichiga oladi. Motivatsiya kreativ jarayonni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish uchun zarur bo'lgan ichki va tashqi omillarni anglatadi.

Sternberg va Lubart [10] esa kreativlikning investitsion nazariyasini taklif qilishgan. Ularning fikricha, kreativlik oltita o'zaro bog'liq resurslarni talab qiladi: intellektual qobiliyatlar, bilim, fikrlash uslublari, shaxsiyat, motivatsiya va atrof-muhit. Ushbu resurslar kreativ salohiyatni ro'yobga chiqarish uchun optimal darajada bo'lishi kerak.

Kreativlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ochiq va qo'llab-quvvatlovchi muhit, xilma-xillik va yangiliklarni qadrlash, xatoga yo'l qo'yish va tavakkalchilikni rag'batlantirish kabi omillar kreativlikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, kreativlikni rivojlantirish uchun maqsadli o'qitish va trening dasturlarini ishlab chiqish ham muhimdir.

Kreativlikni baholash va rivojlantirishda ta'lim tizimining roli katta. Maktablar va universitetlar o'quvchilarning kreativ salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratishi kerak. Buning uchun an'anaviy o'qitish uslublaridan voz kechish, muammoli va loyihali ta'limni joriy qilish, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish talab etiladi.

Kreativlikni baholashda yosh va rivojlanish bosqichlarini hisobga olish ham muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativlik bolalikdan to keksalikkacha bo'lgan davrda o'zgarib turadi. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlik ko'proq o'yin va tasavvur orqali namoyon bo'lsa, o'spirinlik davrida divergent fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Keksalikda esa kreativlik hayotiy tajriba va donishmandlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Kreativlikni baholash va rivojlantirishda gender farqlarini ham hisobga olish kerak. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erkaklar va ayollarning kreativligi turli sohalarda va yo'nalishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, erkaklar ko'proq texnik va ilmiy sohalarda kreativlikni namoyish qilishlari mumkin, ayollar esa badiiy ijod va ijtimoiy munosabatlarda kreativroq bo'lishlari mumkin. Shuning uchun, kreativlikni baholashda gender stereotiplaridan qochish va har bir shaxsning individual xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Kreativlik va intellekt o'rtasidagi munosabatlar ham ko'p munozaralarga sabab bo'lgan. Ba'zi tadqiqotchilar kreativlik va intellektni bir-birini to'ldiruvchi, ammo mustaqil qobiliyatlar sifatida ko'rishadi. Boshqalar esa yuqori intellektual qobiliyatlar kreativlik uchun zarur, ammo yetarli emas deb hisoblashadi. Kreativlik va intellekt o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash uchun ko'proq tadqiqotlar o'tkazish zarur.

Kreativlikni baholash va rivojlantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, turli omillarni hisobga olishni talab qiladi. Kreativlikni aniqlashda psixometrik, shaxsiy, kognitiv va ijtimoiy-madaniy jihatlarni o'rganish muhimdir. Kreativlikni rivojlantirish uchun esa qulay muhit yaratish, maqsadli o'qitish va trening dasturlarini ishlab chiqish, ta'lim tizimini takomillashtirish zarur. Kelajakda kreativlikni baholash va rivojlantirishning yangi usullarini ishlab chiqish, mavjud nazariyalarni empirik jihatdan tekshirish va turli sohalarda kreativlikning namoyon bo'lishini o'rganish muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

XULOSALAR

Ushbu tadqiqot kreativlik darajasini aniqlashda qo'llaniladigan mezonlarning xilma-xilligini ko'rsatdi. Kreativlikni baholashda yagona mezon mavjud emas va har bir usulning o'z kuchli va zaif tomonlari bor. Kreativlikni to'liq tushunish uchun turli usullarni birlashtirish va ijtimoiy-madaniy kontekstni hisobga olish zarur.

Tadqiqot natijalari kreativlikni o'rganish va rivojlantirishga qaratilgan kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kreativlikni baholashning yangi va

samaraliroq usullarini ishlab chiqish, mavjud mezonlarni takomillashtirish va kreativlikni rivojlantirishning optimal sharoitlarini aniqlash muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

References:

1. Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. *Creativity Research Journal*, 24(1), 92-96.
2. Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond big and little: The four c model of creativity. *Review of General Psychology*, 13(1), 1-12.
3. Plucker, J. A., & Makel, M. C. (2010). Assessment of creativity. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), *The Cambridge handbook of creativity* (pp. 48-73). Cambridge University Press.
4. Said-Metwaly, S., Van den Noortgate, W., & Kyndt, E. (2017). Approaches to measuring creativity: A systematic literature review. *Creativity. Theories–Research–Applications*, 4(2), 238-275.
5. Torrance, E. P. (1966). *Torrance tests of creative thinking*. Personnel Press.
6. Gough, H. G. (1979). A creative personality scale for the adjective check list. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(8), 1398-1405.
7. Zeng, L., Proctor, R. W., & Salvendy, G. (2011). Can traditional divergent thinking tests be trusted in measuring and predicting real-world creativity? *Creativity Research Journal*, 23(1), 24-37.
8. Batey, M., & Furnham, A. (2006). Creativity, intelligence, and personality: A critical review of the scattered literature. *Genetic, Social, and General Psychology Monographs*, 132(4), 355-429.
9. Amabile, T. M. (1996). *Creativity in context: Update to "The Social Psychology of Creativity."* Westview Press.
10. Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. *Human Development*, 34(1), 1-31.